

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

DONALD S. TORRES, M.A. Ed. Eng.
Assistant Professor II
Negros Oriental State University
donaldstorres1988@yahoo.com

“ANG DIWANG BISAYA: DANGAL AT TIBAY NG PILIPINO”

Isinilang ako sa bayang marilag,
Perlas ng Silangan, sagisag ng galak.
Dugo ko'y Bisaya, matibay, matikas,
Isip kong matalim, diwang lumiliyab.

Buhat sa angkang hindi nasisindak,
Puso't tapang, kailanma'y di tiklop.
Sa bawat unos, sa bawat pagsubok,
Mananatiling matibay at buo.

Hindi hinahayaan ang pang-aapi,
Di lumuluhod sa mga mapagmataas.
Hindi ko gawain ang pagpapaliban,
Pagkat ang dangal ko'y di dapat yurakan.

Dugo kong Bisaya'y may pusong dalisay,
Sa pawis at hirap, tagumpay ang gabay.
Sa gawa at wagas na pagsisikap,
Ang kinabukasan ay tiyak na ganap.

Sa lupa kong mahal, aral ay dakila,
Bayanihan ang diwang hindi mapapawi.
Kahit may bagyong sa landas ay dumaluyong,
Tulong at malasakit ang siyang tugon.

Kahit saan ako sa mundo mapadpad,
Dala ko ang dangal na di kumukupas.
Pagkat Bisaya, sa puso at gawa,
Isang tunay na anak ng ating bansa!